

КАК ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ РАЗВИВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ?

Исмаилова Р.Б.

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин в Алматинском технологическом университете

Жаскайратов К.М.

магистрант, Алматинский технологический университет

Баяндинов Ж.Е.

магистрант, Алматинский технологический университет

Аманжолов К.Д.

магистрант, Алматинский технологический университет

HOW CAN VIRTUAL REALITY HELP PEOPLE TO DEVELOP THEIR LIFE?

Ismailova R.

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Almaty Technological University

Zhaskairatov K.

Master's student, Almaty Technological University

Bayandinov Zh.

Master's student, Almaty Technological University

Amanzholov K.

Master's student, Almaty Technological University

Аннотация

Данное исследование изучает потенциал виртуальной реальности (VR) за пределами её текущего основного использования в сфере развлечений, рассматривая, как VR может положительно влиять на такие области, как образование, медицина и социальное взаимодействие. На основе первичного и вторичного исследований в работе анализируется осведомленность общества о VR, её влияние на коммуникативные навыки, а также способность решать реальные проблемы. Опрос, проведённый среди жителей Уральска, показывает, как воспринимается VR и её потенциал в улучшении различных аспектов жизни — от облегчения боли до революционных изменений в обучении. Исследование делает вывод, что VR, находящаяся на ранних этапах своего развития, обладает огромным, нераскрытым потенциалом для улучшения и развития различных сфер жизни, особенно если её возможности будут полностью поняты и использованы.

Abstract

This research explores the potential of virtual reality (VR) beyond its current predominant use in entertainment, investigating how VR can positively influence fields such as education, medicine, and social interaction. Through both primary and secondary research, this paper examines public awareness of VR, its effects on communication skills, and its ability to solve real-world problems. A survey conducted among the residents of Uralsk highlights how VR is perceived and its potential to enhance various aspects of life, from relieving pain to revolutionizing learning. The research concludes that VR, while still in its early stages, has vast, untapped potential to improve and develop various sectors of life, especially if its capabilities are fully understood and utilized.

Ключевые слова: виртуальная реальность, технологии, развитие, образование, медицина, социальные навыки, влияние VR, инновации.

Keywords: virtual reality, technology, development, education, medicine, social skills, VR impact, innovations.

Введение

Виртуальная реальность (VR) — это компьютерная среда, которая позволяет вам погрузиться в альтернативную реальность. Технологии VR взаимодействуют с вашими глазами и головой, визуально изолируя вас от окружающего пространства. Изображения передаются вашим глазам через небольшие линзы. С помощью VR вы можете виртуально прогуляться по Гранд-Каньону, посетить Лувр, пережить фильм, как если бы вы были его частью, или полностью погрузиться в компьютерную игру, не вставая с дивана. Однако существует множество других способов применения VR в повсе-

дневной жизни, которые могут способствовать развитию человека (Bionic Vision Virtual Reality Headset, н.д.). VR — это не только развлечение для компьютерных игр. Это совершенно новая среда, истинное предназначение которой постепенно раскрывается. Она может быть использована в таких сферах, как образование, туризм, здравоохранение и другие. Например, в образовании VR может показать мир в невероятно визуальной форме. Более того, она позволяет эти миры расширять, сжимать, манипулировать ими и входить в них. Ученики могли бы отправиться на виртуальную экскурсию в Древний Египет или попробовать выполнить операцию на открытом сердце без риска: VR-сценарии

могут предлагать тренировки с методами, схемами и идеями.

Тема была выбрана, потому что современные изобретения развиваются стремительно, и зависимость от технологий в современном мире возрастает, поэтому люди должны знать, как использовать эти изобретения с большей пользой. VR имеет множество функций, которые пользователи должны изучить, чтобы понять все ее возможности

С другой стороны, тема недостаточно изучена среди студентов-психологов. Исследовательская работа должна включать множество данных, которые могут быть полезны для дальнейших исследований. После изучения данного проекта общество может изменить свое отношение к технологиям VR и их влиянию на другие сферы жизни. Более того, они могут использовать это изобретение для улучшения своей жизни.

Цели

Цель данного исследования — изучить влияние виртуальной реальности на повседневную жизнь людей. Основная идея заключается в том, что в настоящее время VR в основном используется для развлечений, однако она имеет потенциал стать полезной и практичной в других аспектах жизни. В рамках исследования необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- Насколько люди осведомлены о виртуальной реальности?
- Какое влияние VR оказывает на коммуникативные навыки и социальную жизнь людей?
- Как VR может повлиять на такие рекреационные сферы, как образование, медицина или технологии?

Ответы на эти вопросы будут важны для исследования. Более того, основные вопросы помогут в создании опроса или интервью. Результаты исследования должны дать понимание преимуществ и недостатков использования VR. Основная аудитория, на которую направлена эта работа, — это люди, использующие технологии VR.

Контекст

В настоящее время технологии стремительно развиваются, и новые изобретения создаются для облегчения повседневной жизни. Одним из таких изобретений является технология виртуальной реальности (VR). Виртуальная реальность обычно относится к компьютерным технологиям, которые с помощью программного обеспечения создают реалистичные изображения, звуки и другие ощущения, имитирующие реальную среду (или создающие воображаемую обстановку), воспроизводя физическое присутствие пользователя в этой среде. Сегодня большинство людей используют VR для игр. Однако человечество может использовать эту технологию в различных сферах, таких как образование, медицина и другие.

Виртуальная реальность помогает людям облегчать боль. Некоторые эксперименты ученых показывают, что видеоигры и нахождение в виртуальной среде отвлекают внимание от боли. Например, если человек находится в холодной воде и надевает VR-очки, то в момент действия он забывает о боли

в реальном мире. Уровень боли становится более контролируемым и менее угрожающим, чем боль, испытываемая в реальной клинической обстановке. Кроме того, виртуальная реальность использовалась для лечения психологических травм, когда пациента помещали в виртуальные ситуации и места, которых он стремился избегать. В заключение автор отметил, что управление болью с помощью виртуальной реальности было использовано для наблюдения многосенсорного восприятия боли (Keogh, 2016). Следовательно, VR может применяться в медицине.

Еще одной дополнительной способностью виртуальной реальности является возможность путешествий во времени. Это одна из важнейших возможностей, поскольку она позволяет нам увидеть жизнь наших предков и понять в деталях каждое историческое событие (Euronews, 2016). Каждый может выбрать роль исторической личности и "пережить" её жизнь. Эти невозможные ранее вещи можно осуществить с помощью VR-очков, что делает эту технологию одной из важнейших. Например, в сентябре 2015 года Google запустил программу Expeditions, которая позволила миллионам школьников по всему миру совершить виртуальные путешествия — от Большого Барьерного рифа до Марса. Программа включала в себя гарнитуру Google Cardboard и приложение, которое недавно было запущено в Великобритании. Также VR может использоваться для создания образовательных иллюзий.

Погружение класса в виртуальную реальность — один из лучших способов стимулировать обучение и интерес к предмету. Было несколько пилотных проектов, в которых дети с помощью VR изучали новые темы, и результаты оказались феноменальными. Они не только лучше усваивали материал, но и прикладывали больше усилий к выполнению заданий. По словам Бенджамина Ллойда, учителя из школы Highland Park, учащиеся, которые учились с помощью виртуальной реальности, приходили в школу раньше, чтобы заниматься с образовательными материалами. Виртуальная реальность в школах — это один из многих способов, как VR может революционизировать процесс обучения и уровень интереса к каждому предмету. Это идеальный инструмент для адаптации к различным стилям обучения и открытия возможностей для группового взаимодействия и взаимного обучения, двух лучших способов для учеников усваивать материал, вне зависимости от их способностей и уровня подготовки (Brown, 2016).

Технологии виртуальной реальности также использовались в таких сферах, как оборонная промышленность. Например, Ральф Брекер провел пять дней в Освенциме, выполняя лазерное сканирование зданий. Модель была создана для просмотра на экране компьютера, однако она была адаптирована для VR-гарнитур, что позволило наблюдателям осматривать лагерь с любого угла. Версия Освенцима в виртуальной реальности еще не использовалась в суде, но 3D-модель была применена в последнем процессе против охранника SS

Рейнхольда Ханнинга. В июне 2017 года Ханнинг был приговорен немецким судом к пяти годам тюремного заключения за соучастие в убийстве по меньшей мере 170 000 человек. Брекер отметил, что 3D-модель помогла обвинению. "В решении суда судья прямо упомянул модель и сказал, что она позволила понять, что Ханнинг мог видеть со своего поста на сторожевой вышке." Брекер считает, что в будущем системы правосудия будут активнее использовать VR. "Я думаю, что в течение пяти-десяти лет виртуальная реальность станет стандартным инструментом для полиции не только в Германии, но и во всем мире, поскольку это способ делать сцены преступления доступными даже спустя годы" (Cieslak, 2016). Это подтверждает, что данное изобретение может использоваться в оборонной промышленности.

VR оказывает эффективное влияние на рекреационные сферы, такие как образование, медицина и другие. Если человечество раскроет потенциал этого изобретения и начнет использовать его не только для развлечений, но и для науки, медицины, инженерии и других областей, это поможет людям улучшить свою жизнь, применяя VR в различных аспектах повседневной деятельности.

Методология

Основная цель данного исследовательского проекта — изучить влияние виртуальной реальности на реальную жизнь людей. В ходе вторичного исследования была собрана предварительная информация, а также был проведен опрос среди людей, которые уже имели опыт использования VR, так как они могут поделиться своими чувствами и впечатлениями. Другие люди могут дать лишь свое мнение.

В качестве примера была выбрана популяция детей, проживающих в Уральске. Аудиторией исследования стали посетители аттракционов с VR. Кроме того, в опросе примут участие люди с ограниченными возможностями, так как проект покажет, как VR может помочь этим людям облегчить их жизнь.

Тип исследования был количественным. Использование данной конфигурации поможет выявить, как население относится к воздействию VR. Результаты этого исследования представляют собой числовые данные, что позволяет получить общую картину проблемы (Cresswell, 2008).

Результаты

Цель этого раздела — продемонстрировать результаты опроса, проведенного среди жителей Уральска. Для определения мнения людей о влиянии виртуальной реальности на их жизнь использовались стратифицированные случайные выборки. Большинство участников опроса были честны в своих ответах. Все респонденты осведомлены о VR, и только 3 из них не знают о нем. 2/3 респондентов не имеют VR-устройств, и 1/3 имеет. 54% из них уже играли в VR-игры. Многие респонденты отметили, что испытывали положительные эмоции, но также было немного отрицательных отзывов, что им было скучно или не было эмоций. Также многие респонденты считают, что VR значительно влияет

на игры. Интересно, что количество ответов, утверждающих, что VR развивает социальные навыки, и тех, кто считает, что он больше вредит социальным навыкам, оказалось равным. Люди также считают, что в будущем VR может помочь решить технологические, образовательные и социальные проблемы. Многие респонденты поддерживают распространение VR. По результатам опроса они точно и четко ответили на все вопросы. Я был удивлен равенством среди мужчин и женщин, поскольку думал, что VR интересен только мужчинам. Как оказалось, я был неправ.

- Вопрос 1 касался пола: 50% респондентов были мужчинами, а другие 50% — женщинами.

- В вопросе 2 я спросил об возрасте участников: 77% респондентов были в возрасте от 10 до 20 лет, 19% — от 21 до 40, 1% — от 41 до 60, 3% — старше 60 лет.

- В вопросе 3 я спросил о знании о виртуальной реальности: 97% респондентов ответили, что знают о ней, 3% не знают о виртуальной реальности.

- В вопросе 4 я спросил о наличии VR-устройств: 67% респондентов не имели VR-устройств, 33% имели.

- Вопрос 5 касался того, играли ли они когда-либо в VR-игры: 46% респондентов не играли, 43% уже играли, 11% играли только один раз.

- Вопрос 6 был предназначен только для респондентов, которые играли в VR-игры, о их ощущениях после использования: ответы были разнообразными. Кто-то сказал, что это было здорово, другие отметили, что не были удивлены, а некоторые сказали, что не испытывали никаких эмоций.

- Вопрос 7 касался целей использования виртуальной реальности: 84% выбрали игры, 42% предпочли виртуальные путешествия, 38% поддержали образование, 21% выбрали здоровье, 13% — торговлю, 11% — оборонную промышленность и только 2% указали другие цели.

- Вопрос 8 касался влияния виртуальной реальности на социальные навыки, такие как коммуникация, взаимодействие и т.д.: положительные и отрицательные эффекты были равны и составили по 42% каждый, а 16% респондентов сказали, что это не оказало никакого влияния.

- Вопрос 9 касался проблем, которые могут быть решены с помощью VR: прежде всего, это технологические проблемы (61%), затем образовательные проблемы (53%), социальные проблемы (46%), проблемы здравоохранения (28%), экономические проблемы (22%), политические проблемы (14%) и 5% — другие.

- Вопрос 10 касался распространения виртуальных реальностей: 76% ответили, что это должно быть распространено, и 24% сказали, что это не следует делать.

В этом разделе были обобщены результаты исследования. Основные цели результатов помогли ответить на 2 исследовательских вопроса, которые являются целями данного проекта.

Заключение

Первый вопрос цели касался осведомленности людей о VR. Первичные вопросы, которые были

выявлены в ходе опроса населения среди жителей Уралска, показывают, что большинство опрошенных были осведомлены о виртуальной реальности (VR) (97%). Однако большинство людей считали, что VR используется только для развлечений (84%), что говорит о том, что они не знают о других сферах применения VR. Что касается вторичного исследования, в интернете представлено много конкретной информации о VR, что означает, что люди могут найти много данных о его использовании в некреационных областях. Второй вопрос цели касался влияния VR на коммуникативные навыки. Первичное исследование ответило на этот вопрос. Интересно, что количество ответов, утверждающих, что VR развивает социальные навыки, и тех, кто считает, что он больше вредит социальным навыкам, оказалось равным (по 42% каждый). Третий вопрос цели касался воздействия виртуальной реальности на некреационные сферы. Больше всего информации было получено из вторичного исследования, которое показало применение VR в медицине, мониторинговой отрасли, образовании, путешествиях во времени и других областях. В медицине эксперименты ученых показывают, что нахождение в виртуальной среде отвлекает внимание от боли. Путешествия во времени являются самой захватывающей частью этого раздела, где люди могут увидеть жизнь своих предков и понять детали каждого исторического события. Погружение класса в виртуальную реальность — один из лучших способов стимулировать обучение и пробуждать интерес к предмету. Были проведены несколько пилотных проектов, в которых дети изучали новые темы с помощью VR, и результаты были феноменальными. Что касается мониторинговой отрасли, как сказал мистер Брекер: "Я думаю, что в течение пяти-десяти лет виртуальная реальность станет стандартным инструментом для полиции, не только в Германии, но и во всем мире, поскольку это способ делать сцены преступления доступными даже спустя годы" (Cieslak, 2016). В первичном исследовании респондентам задавались вопросы о проблемах, которые могут быть решены с помощью VR: 61% — это технический прогресс, 53% — образование, 46% — социальные проблемы и другие. Это означает, что люди знают, что VR может быть использован не только для игр, но и в других сферах. В заключение, использование вторичных ресурсов и количественных методов исследования помогло определить, что VR может развивать различные области жизни людей, но не так много людей осведомлены о возможностях VR и считают, что он больше предназначен для развлечений.

Оценка

В этом разделе будут описаны преимущества и недостатки исследования. Исследование было важным, и на основные исследовательские вопросы были получены ответы.

Во время исследования возникли некоторые препятствия. Наиболее существенным было ограничение по времени, потраченному на сбор информации. Опрос был проведен за короткий период

времени. Первичное исследование не включало перевод вопросов. Если бы времени было больше, результаты первичного исследования могли бы быть более успешными.

Другой сложной частью исследования было нахождение надежных источников. Многие авторы статей имели предвзятые взгляды, а новые СМИ, как известно, контролируются государством. У других источников не было авторов, поэтому их следует проверять с помощью метода CRAAP (проверка надежности).

Что касается преимуществ исследования, то метод опроса помогает собрать различные мнения людей. Таким образом, исследование включает разные точки зрения. Эта тема рассматривалась с различных позиций.

Еще одно преимущество заключается в том, что VR является одной из ключевых проблем современного мира. В настоящее время VR стремительно развивается, и она может стать будущим для всего мира.

Дальнейшие исследования

Для того чтобы сделать исследовательский проект более полезным, требуется больше времени для тщательного изучения данной проблемы. Этот проект может быть направлен на исследование технологий виртуальной реальности, так как это должно повлиять на мнение людей о использовании VR. Люди должны понимать, что VR может использоваться не только для развлечений, но и в различных сферах жизни, таких как образование, здоровье и другие. Это можно исследовать с помощью вторичного исследования.

Лучше провести смешанное первичное исследование, чтобы получить количественный и качественный анализ. Интервью с геймерами и программистами может помочь лучше понять влияние виртуальной реальности (VR), так как они могут предоставить профессиональное мнение на основе своего опыта.

Также проекту нужна более актуальная информация. Дальнейшие исследования помогут найти другие способы исследования. В текущем исследовании опрашивались местные жители, поэтому проект может включать мнения экспертов в этой области. Например, специалисты в области информационных технологий (ИТ) и основатели компаний по производству технологий могут предоставить более научные данные по вопросам исследования.

В дальнейших исследованиях было отмечено, что нехватка времени была одним из основных недостатков, мешающих разработке проекта с использованием смешанных методов.

Список литературы

1. BBC. (2016, 18 мая). Как виртуальная реальность изменит нашу жизнь? Получено с <http://www.bbc.com/news/technology-36279855>
2. Bionic Vision Virtual Reality Headset. (б. д.). Получено с <http://www.bionicvisionvr.com/>
3. Brown, L. (2016, 30 сентября). 5 способов, как виртуальная реальность изменит образование.

Получено с <https://filmora.wondershare.com/virtual-reality/5-ways-vr-change-education.html>

4. Cieslak, M. (2016, 20 ноября). Виртуальная реальность поможет в судебных процессах по делам охранников концлагерей в Освенциме. Получено с <http://www.bbc.com/news/technology-38026007>

5. Creswell, J.W. (2008). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson/Merrill Prentice Hall.

6. Edmund Keogh, Reader in Psychology, University of Bath. (2016, 31 марта). От виртуальной реальности до контроля шума: как манипулировать чувствами для облегчения боли. Получено 15 мая 2017 с [\[to-noise-control-how-to-manipulate-the-senses-to-relieve-pain-56966\]\(http://theconversation.com/from-virtual-reality-to-noise-control-how-to-manipulate-the-senses-to-relieve-pain-56966\)](http://theconversation.com/from-virtual-reality-</p></div><div data-bbox=)

7. Euronews. (2016, 17 марта). Timelooper: путешествие во времени в городе, который, как вам кажется, вы знаете. Получено с <http://www.euronews.com/2016/03/16/timelooper-time-travel-coming-to-a-city-you-think-you-know>

8. Halsey, E. (2016, 3 мая). 5 способов, как виртуальная реальность изменит. Получено с <http://archsmarter.com/virtual-reality-architecture/>

9. Keogh, E. (2016, 5 апреля). Может ли виртуальная реальность облегчить боль? Получено с <http://edition.cnn.com/2016/04/05/health/video-games-pain-the-conversation/>